

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI (*hududlar kesimida*).

Yusupov Abbosxon Aliyevich

Qo'qon universiteti o'qituvchisi

[*abboskhony90@gmail.com*](mailto:abboskhony90@gmail.com)

Abdulhamidov Sarvar Akramjon o'g'li

Qo'qon universiteti talabasi

[*sarvarabdulhamidov32@gmail.com*](mailto:sarvarabdulhamidov32@gmail.com)

Annotatsiya: Mazkur tezisda O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hamda qurilish sohasiga oid statistik ma'lumotlarning qisqacha tahlili bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kichik biznes sub'ektlari, qurilish, qaror, farmon, sanoat, tadbirkorlik, xizmat ko'rsatish.

Annotation: This thesis describes a brief analysis of statistical data on small business and private entrepreneurship and construction industry in the Republic of Uzbekistan.

Key words: small business entities, construction, decision, decree, industry, entrepreneurship, service.

Аннотация: В данной статье представлен краткий анализ статистических данных о малом бизнесе и частном предпринимательстве и строительстве в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, строительство, решение, постановление, отрасль, предпринимательство, услуга.

Barcha rivojlangan, yangi sanoatlashgan hamda rivojlanib borayotgan mamlakatlarda kichik biznes sohasi iqtisodiyotning qon tomiri hisoblanadi. Turli mamlakatlarda kichik biznes sub'ektlari maqomini belgilab beruvchi mezonlar

sifatida korxonada band bo'lgan ishlovchilar soni, korxonaning tovar aylanmasi, aktivlar, kapitallar, foyda miqdori va boshqa ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Masalan: AQShda ko'pgina tarmoqlarda ishlovchilar soni 100 nafardan, ishlov beruvchi sanoatda 500 nafardan oshmagan xodimlar ishlaydigan korxonalar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari sifatida belgilangan.

Mamlakatimizda ham kichik biznes sub'ektlarini aniqlashda korxonada ishlovchi xodimlar soni mezon qilib olingan. Kichik biznesga, mulk shaklidan qat'iy nazar, yiliga sanoat korxonalarida o'rta hisobda 10 nafargacha, savdo, xizmat ko'rsatish va boshqa ishlab chiqarishdan tashqari sohalarda 5 nafargacha ish bilan band hodimga ega bo'lgan mikrofirmalar, ishlab chiqarish sohasida yiliga o'rta hisobda 40 nafargacha, qurilish, qishloq xo'jaligi va boshqa ishlab chiqarish sohaslarida 20 nafargacha, chakana savdo hamda boshqa ishlab chiqarishdan tashqari sohalarda 10 nafargacha ish bilan band xodimga ega bo'lgan kichik korxonalar kiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari eksportini qo'llab – quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.08.2013 yildagi PQ-2022-son), "Xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida" (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 15.05.2015 yildagi PF-4725-son) kabi qaror va farmonlari Respublikada kichik biznesni rivojlantirishga alohida e'tibor berilayotgani hamda uni rivojlantirish ustida ko'plab e'tiborga molik ishlar amalga oshirilayotganining yaqqol na'munasidir.

Qurilish sohasi dunyodagi eng qadimgi sohalardan biri hisoblanadi. Bunga misol tariqasida qadimgi insonlarning tog' g'orlarini tartibga keltirishlari hamda bir necha qadimgi tarixiy obidalarni keltirish mumkin. Odatda, deyarli barcha mamlakatlarning yalpi ichki mahsulotida qurilishning ulushi 6 – 9.5 % atrofida bo'llishi aniqlangan. Qurilish va qurilish bilan bog'liq ishlarning rivojlanishi iqtisodiyotning rivojlanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Mamlakatimizda ham

qurilish ishlari jadal olib borilayotganiga sanoat korxonalari, neft, gaz, suv, elektr tizimlari, turar joylar, maktab, bog‘cha, shifoxona, sport inshootlari, yo‘llar, ko‘priklarni misol tariqasida keltirilishi mumkin.

O‘zbekiston qonunchiligiga qurilish sohasiga doir bir qator qaror va farmonlar kiritilgan. ”O‘zbekiston Respublikasining qurilish sohasida islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora – tadbirlar to‘g‘risida”(O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 13.03.2020 yildagi PF-5963-son), ”Qurilish sohasida ayrim faoliyat turlarini litsenziyalash va akkreditatsiya qilish to‘g‘risida”(O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.05.2019 yildagi 381-son), ”Loyihalash va qurilish sohasidagi mutaxassislar malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”(O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.05.2019 yildagi 451-son) kabilar shular jumlasidandir.

O‘zbekiston Respublikasidagi Qurilish ishlari viloyatlar kesimida

(o‘shish sur‘ati, % da)

Jadval 1

Hududlar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	o'rtacha
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	119,9	119,3	105,3	89,4	112,3	125,8	128,0	107,0	103,8	112,3
Andijon	113,0	118,3	107,1	106,4	103,1	121,8	99,3	109,5	108,7	109,7
Buxoro	116,8	104,7	116,2	98,2	106,4	119,8	114,9	117,0	111,8	111,8
Jizzax	131,3	111,2	105,6	109,7	99,0	129,0	146,9	101,5	116,2	116,7
Qashqadaryo	105,1	116,7	124,9	114,4	99,9	110,9	103,2	98,3	117,6	110,1
Navoiy	109,9	112,4	102,2	100,3	105,4	147,5	125,6	94,6	116,8	112,7
Namangan	117,6	106,2	102,6	108,6	102,4	123,0	140,8	118,3	109,1	114,3
Samarqand	119,2	108,7	119,5	100,2	95,3	119,6	126,2	111,7	117,8	113,1
Surxondaryo	123,6	107,7	118,9	106,7	107,3	129,7	121,2	109,0	112,9	115,2

Sirdaryo	113,8	108,5	117,1	100,2	99,8	149,0	158,2	110,2	109,9	118,5
Toshkent	114,0	104,0	109,4	100,2	100,3	131,1	155,8	107,8	115,3	115,3
Farg'ona	115,7	109,1	109,0	102,8	95,4	120,4	118,8	115,3	115,3	111,3
Xorazm	126,4	103,2	116,0	101,8	108,2	114,0	119,3	97,4	130,9	113,0
Toshkent sh.	109,8	115,9	107,3	102,8	120,5	136,5	135,5	106,6	118,3	117,0

Yuqoridagi birinchi jadvaldan O‘zbekiston Respublikasidagi qurilish ishlari, 2013-2021 yillar oralig‘ida, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Farg‘ona va Xorazm viloyatlarida o‘rtacha 110-113 foizga o‘sganligini, Jizzax, Namangan, Surxondaryo, Sirdaryo, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahrida o‘rtacha 114-118 foizga o‘sganligini ko‘rish mumkin. Boshqa tomondan qaralganda, 2019 yilgi COVID-2019 pandemiyasining ta‘siri tufayli deyarli barcha Mamlakat hududlarida qurilish surati bir oz pasayganligi e‘tiborga molikdir. Yuqoridagi qaror va farmonlardan ko‘rinib turibdiki, ushbu pandemiya holati O‘zbekiston Respublikasidagi qurilish sanoatiga juda yuqori salbiy ta‘sir ko‘rsata olmagan.

Jadval 2

Ko‘rsatkichlar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Qurilish (mlrd.so‘m)	10377,7	13944,9	16954,0	19671,0	22469,4	37451,7	53960,9	63866,6	77762,0

Kichik biznesning Mamlakat qurilish sanoatidagi ulushini esa ikkinchi jadvalga asosan quyidagicha tahlil qilinishi mumkin. Qurilish sanoatida kichik biznesning ulushi 2013 yildan 2017 yilgacha shiddat bilan o‘smagan bo‘lsa ham, barqaror o‘rtacha 6000 mlrd. so‘m miqdoridagi o‘shish holatlari kuzatilgan. 2018-2021 yillar oralig‘ida esa jadal suratlar bilan o‘shish holatini kuzatish mumkin.

Hulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasidagi qurilish sanoatida kichik biznesning ulushi yil sayin ortib bormoqda hamda bu ijobiy natija

barqaror davom etishi orqali qurilish sanoatini yanada yuqoriroq bosqichlarga olib chiqish ishlari uzluksiz olib borilmoqda. Bu esa o'z o'rnida iqtisodiyotning qon tomiri bo'lgan tarmoqda so'ngi yarim dekada ko'rsatkichlari orqali o'z isbotini topmoqda. Kichik biznes sohasida moslashuvchanlik jarayoni o'rta va yirik bizneslarga qaraganda bir muncha oson bo'lganligi sababli, COVID-2019 pandemiyasi davrida ham bu tarmoqda o'sishga erishilganligini kuzatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodiev B.Y. Qosimova M.S. Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. T. 2010.
2. Abbosxon Y., Boburmirzo X. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING RIVOJLANISH TAHLILI //E Conference Zone. –2022. –C. 168-170.
3. Y. Abbosxon, T. Abduqodir O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI //E Conference Zone. –2022. –C. 193-194.
4. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>
5. <https://lex.uz/docs/-2708160>